

Социально-этические взгляды Декарта

1. **Раматов Жуманиёз Султанович.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета.
2. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета.
3. **Илёсов Самандар Лочинбекович.** Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье анализируется, что Рене Декарт считается одним из мыслителей, оставивших неизгладимый след в развитии философской мысли своими замечательными философскими воззрениями, что Декарт был неравнодушен к процессам, происходящим в обществе в его социально-этической взгляды, и что он описал несколько своих моральных процедур.

Ключевые слова: этика, обычаи, законы, стабильность, справедливость.

Abstract

In the article, it is analyzed that René Descartes is considered one of the thinkers who left an indelible mark on the development of philosophical thoughts with his remarkable philosophical views, that Descartes was not indifferent to the processes taking place in society in his socio-ethical views, and that he described several of his moral procedures.

Key words: ethics, customs, laws, stability, justice.

Аннотация

Мақолада Рене Декарт ўзининг эътиборга молик фалсафий қарашлари билан фалсафий фикрлар тараққиётида ҳам ўчмас из қолдирган мутафаккирлардан бири ҳисобланиши, Декартнинг ижтимоий-ахлоқий қарашларида жамиятда кечаётган жараёнларга бефарқ бўлмаганлиги ва ўзининг бир нечта ахлоқий тартиб-қоидаларини баён этганлиги таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ахлоқ, урф-одатлар, қонунлар, барқарорлик, адолат.

Рене Декарт, вошедший в историю своими важными научными исследованиями в области математики, геометрии и физики, является одним из мыслителей, оставивших неизгладимый след в развитии философской мысли своими замечательными философскими воззрениями. Прежде всего, поговорим о социальных и моральных взглядах Декарта. Декарт, равнодушный к процессам, происходящим в обществе, описывает несколько своих нравственных процедур. На их основе он строит свои жизненные принципы, и среди них первым правилом называет послушание законам и обычаям своей страны. Следует отметить, что этот принцип жизни, ранее выдвинутый Декартом, во все времена приобретал значение как для граждан, так и для государства. В частности, ему принадлежит большая роль в обеспечении социально-политической стабильности в жизни общества. Это было полезно и для простых людей. Потому что граждане, соблюдающие законы и обычаи своей страны, продолжали свой мирный образ жизни в обществе, не подвергаясь преследованиям со стороны государства. Тогда

естественно возникает вопрос. Ну, если соблюдение законов и обычаев необходимо и полезно, то почему бы всем не следовать этой процедуре. Кто те, кто нарушает законы государства, кто отрицает обычаи общества? В качестве правильного ответа на этот вопрос можно привести следующие несколько соображений:

Во-первых, законы, установленные в государстве, несправедливы, а сложившиеся традиции устарели. Такие ситуации существуют во времена рабства, феодализма, диктатур и самодержавных режимов, основанных на единоличной власти;

Во-вторых, существуют разные подходы к соблюдению законов и обычаев. Например, то, что невозможно для многих людей, возможно для других. Или, другими словами, есть наказание для одних из неповинующихся законам и обычаям, а для других нет;

В-третьих, законы страны справедливы и обычаи все в порядке, но граждане не подчиняются им по разным причинам, иногда от безнравственности, иногда от юридической неграмотности, иногда от небрежности, иногда умышленно и по другим причинам.

Следует сказать, что несоблюдение законов и обычаев в рамках сложившихся общественных отношений происходит главным образом во втором и третьем случаях, которые мы указали выше. Потому что сегодня в большинстве стран мира установилась демократическая система, сформировалось или продолжает развиваться гражданское общество для достижения этой цели. Поэтому их законы формулируются на основе международных демократических требований, обычаи формируются на

основе гармонии национальных и общечеловеческих ценностей. Поэтому мы считаем, что было бы уместно, если бы и наши современники последовали примеру принципа Рене Декарта.

Однако с тысячей сожалений и сожалений следует также упомянуть, что вместо того, чтобы жить по обычаям, сложившимся на основе справедливых законов и национальных ценностей в обществе и общечеловеческих принципов, у некоторых «людей нет надежды потерять свою интеллект в результате слепого влияния своих интересов» уведет на неизвестную тропу». Жаль, что те, кто выбирает такие образы жизни, которые только вредят и себе, и своим близким, и всему обществу, встречаются не только во времена Рене Декарта, но и в настоящее время, особенно в наше общество.

Развитие общественных отношений определяется уровнем просвещения, умственно-интеллектуальным потенциалом, духовно-культурной, политико-правовой грамотностью членов общества. Опыт развития человеческого общества уже подтвердил правильность этого вывода. Это подтверждают и мнения многих известных мыслителей в области философии. Например, Жюльен Оффреде Ламетри, родившийся и выросший в городке Сен-Мало во Франции, занимавшийся и медициной, и философией, пишет по этому поводу: «Ты должен распространять просвещение и служить обществу, даже если ты страдаешь». В наших предыдущих замечаниях мы подчеркивали и подробно анализировали необходимость ряда факторов развития общественных отношений, развития государства и общества. Без колебаний мы можем включить в число этих факторов принцип познания.

По сути, наука — это часть просвещения, неотъемлемая его часть. Чтобы

сделать его более понятным для людей, наука и просвещение часто используются вместе. Однако понятие просветления — очень всеобъемлющее понятие, включающее в себя множество других понятий помимо науки. Просвещение означает образование народа, овладение всеми областями науки, достижение достижений техники и цифровых технологий, использование их в реальной жизни для повышения эффективности производства в народном хозяйстве и сельском хозяйстве, в целом, во всех сферах экономики, и в конечном итоге , вывести развитие страны на более высокий уровень. Вы видите, как велика сила просветления. Те, кто сумел правильно оценить эту силу и эффективно ее использовать, сейчас находятся в числе передовых стран мира. В качестве примера возьмем известную нам страну Японию. Положение Японии в 1945-1950 годах было не лучшим. В телесериале «Ошен» и других художественных и документальных фильмах, демонстрируемых на телеканалах Узбекистана, ярко описывается отсталость японского государства того времени и тяжелая жизнь японского народа. Тридцать лет спустя народ и государство, оказавшиеся в столь тяжелом положении, выбрались из трясины отсталости и вышли на высокий уровень развития. «Панасоник», «Сони», «Тойота», «Ниссан» и многие другие японские компании и предприятия-производители заняли со своей продукцией мировой рынок. В результате роста ВВП на душу населения естественно повысился уровень жизни японцев. Реальные денежные доходы населения увеличились, а образ жизни стал более зажиточным.

Такая краткосрочная разработка была признана мировым сообществом «японским чудом». В настоящее время всем известен секрет, то есть важные

факторы этого японского чуда. Важнейшие из них: патриотизм, совместные действия на пути к цели, законность и, конечно же, внимание к просвещению как фактору государственной важности. В то же время в Японии учеба молодежи, отличное образование и прилежное освоение всех предметов контролировались на государственном уровне, и для этого были созданы все условия. Такой подход окупился. Вышли знающие, талантливые, способные, умелые и интеллектуально способные представители нового поколения молодежи, они создали то самое «японское чудо» и доставили высокотехнологичную продукцию населению мира.

Литература.

1. Salimov, Bakhriddin Lutfullaevich (2023). OPINIONS OF CENTRAL ASIAN SCHOLARS ON SOCIAL RELATIONS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (1-2), 178-182.
2. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
3. Салимов Б. Л., Файзиёв С. Ф., Қурамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗARO АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ. *Журнал комплексного образования и исследований* , 1 (6), 44–50.
4. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Одилбек Дониёр Ўғли Бозорбоев, Хусниддин Равшанбек Раджапбаев (2022). ЖАМИЯТДА ИЖТИМОЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШГА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР. *Academic research in educational sciences*, 3 (11), 286-291.
5. Салимов Б. Л., Мазбутов Д., Жўраев А. (2022). ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРДА ТЕНГЛИК ВА ТЕНГСИЗЛИК ҚОНУНЛАР ВА

УРФ -ОДАТЛАРНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 11–17.